

A ATUAÇÃO DA MARINHA BRASILEIRA EM CASOS DE DESASTRES AMBIENTAIS E PANDEMIAS SEGUNDO O PLANO ESTRATÉGICO DA MARINHA DO BRASIL DE 2020 - 2023

¹Thays Felipe David de Oliveira, ²Priscylla Cristina de Souza Lippo, ³Felipe Antonio Melo Jardim, ³Adalberto Belarmino da Costa Júnior, ³Gabriel Víttor Rodrigues Gonçalves

¹Centro Universitário Estácio do Recife, Recife/PE.

¹Universidade Federal da Paraíba - Departamento de Gestão Pública, João Pessoa/PB

²Centro Universitário Estácio do Recife, Recife/PE

³Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/PB

RESUMO - *Como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha? As Forças Armadas do Brasil, especificamente a Marinha do Brasil, devem atuar diretamente em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha do Brasil. Para isso, o presente trabalho tem como recorte temporal os anos de 2020 a 2023, para que se possa realizar uma análise robusta sobre o tema. No decorrer do artigo foi discutido sobre a governança ambiental global e a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), também foi descrito sobre o Plano Estratégico da Marinha, e em seguida também explicado sobre a importância da cooperação interagência nos casos de desastres ambientais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha do Brasil. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de estudo de caso nos termos de Yin (2004). Para operacionalizar o método escolhido, foi utilizada uma pesquisa documental e um *process tracing*. Perante a presente pesquisa, podemos concluir que a Marinha brasileira vem atuando claramente em ações subsidiárias, especificamente em desastres ambientais, tais como as chuvas que ocorreram em São Paulo em 2023, e em Pernambuco em 2022 e também em período pandêmico, auxiliando na logística ou com a instalação de hospitais de campanha.*

Palavras-Chaves - Marinha do Brasil, Desastre Ambiental, Ações Humanitárias, Plano Estratégico da Marinha.

I. INTRODUÇÃO

Como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha do Brasil? No Brasil, as Forças Armadas (FA) são compostas pela Marinha do Brasil, pela Força Aérea Brasileira e pelo Exército Brasileiro. Essas instituições são consideradas como legítimas e permanentes, tendo como escopo constitucional defender a Pátria e assegurar os poderes constitucionais. De forma geral, tais forças têm algumas atividades subsidiárias, como cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma em que for determinada pelo Presidente da República (BRASIL, 1999).

No caso da Marinha do Brasil, dentre os quatro campos de sua atuação: Defesa Naval, Segurança Marítima, Diplomacia Naval e Apoio às Ações de Estado (Marinha do Brasil. Apresentação Institucional. 2024) temos esta última como relevante ao nosso estudo.

As FA vêm atuando conjuntamente com uma gama de agências e com distintos níveis - estaduais, municipais, federais, Organizações Internacionais (OI), Organizações não Governamentais (OnG's) - para sanar problemas relacionados a Ajuda Humanitária que podem ser divididas em: desastres naturais, saúde pública, dentre outras missões.

Nos últimos anos no Brasil, há um contexto de ações subsidiárias que está impondo às Forças Armadas do Brasil uma recorrente forma de atuação, o que contribui para a relevância da temática para a Ciência Política e às Relações Internacionais. A atuação em ações subsidiárias, como os desastres de Brumadinho – MG, Mariana – MG, da Boate Kiss – RS, Operação Carro Pipa (Semiárido do Nordeste) e a Operação Acolhida – RR, fizeram com que as Forças Armadas intensifiquem ainda mais a especialidade em operações interagências com foco em Ajuda Humanitária (Matos, 2019).

McFarlane e Norris (2006) conceituam o desastre como “um evento com potencial traumático o qual é experimentado coletivamente, com início agudo e delimitado no tempo” (p. 04). Esses eventos podem ser cíclicos e com diversas interações não possuindo fases de clara definição, sendo relativo o uso do termo “agudo”, pois no período de ocorrência de um desastre, o seu ponto mais crítico pode se projetar por um lapso temporal indefinido. Portanto, em que pese os autores citados acima definem os desastres como “eventos agudos”, há o claro entendimento que seu desenvolvimento ocorrem de maneiras diversas

Como esses desastres têm configurado um grande desafio para as agências e instituições brasileiras, que tem como escopo a ajuda a população que foi atingida, faz-se necessário mapear e elucidar a atuação dessas instituições nesses contextos.

De acordo com dados de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 41% dos municípios

brasileiros sofreram com desastres naturais de 2008 a 2013. Mesmo com tais desastres, até o ano de 2017, 59,4% dos municípios brasileiros ainda não possuíam instrumentos de planejamento e gerenciamento de riscos. Esse fato afeta consideravelmente a capacidade de prever ou até mesmo dirimir os desastres.

Partindo dessa perspectiva, as ações em cooperação entre o Exército Brasileiro e governos Estaduais, Municipais, Defesa Civil, entre outros (que serão denominados de agências), são indispensáveis para a execução da Ajuda Humanitária. Entretanto, a falta de planejamento e previsibilidade de tais desastres dificultam a logística em tais operações.

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar como a Marinha brasileira atuou em casos de desastres ambientais e pandemias segundo o Plano Estratégico da Marinha.

Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de estudo de caso nos termos de Yin (2004). Para operacionalizar, foi utilizada uma pesquisa documental e um *process tracing*.

Por fim, esse trabalho foi dividido da seguinte forma: no primeiro momento será demonstrada a metodologia utilizada na pesquisa; em seguida foi levantado o referencial teórico, tendo como base a ideia de governança global ambiental e a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), por conseguinte foi descrito o Plano Estratégico da Marinha (PEM), o último tópico desse item foi a importância da cooperação interagência para as atividades da marinha. Por fim, foram realizados os resultados e discussões dos casos de atuação da MB em casos de desastres ambientais e desastres marítimos.

II. METODOLOGIA

A presente pesquisa é de caráter qualitativa nos termos de Gil e Vergara (2015), pois tem como característica escrever e decodificar o problema pesquisado, e que pode ocorrer por meio de estudo de caso, pesquisa documental ou etnografia.

O presente estudo foi um estudo de caso único, visando à observação detalhada de um determinado contexto, tendo como escopo o esclarecimento de um conjunto de decisões, como foram implementadas ou quais foram os resultados (Yin, 2004). Nesse sentido, o estudo de caso é um método empírico que auxilia na investigação do fenômeno localizado temporal e especialmente, tendo como base o contexto e a profundidade (Bennett; Checkel, 2015).

Estudos de caso são considerados a escolha mais acertada para poder desvendar os caminhos causais relacionados à atuação da Marinha do Brasil em caso de desastres ambientais no hiato temporal escolhido, e isso se justifica devido à densidade que essa técnica oferece.

O emprego do estudo de caso possibilitou que se utilizasse um conjunto variado de técnicas de coleta de dados, sendo totalmente indicado para casos em que há questionamentos sobre como e por que alguns fenômenos aconteceram (Yin, 2004). Nesse sentido, essa tipologia de estudo tem em vista aprofundar padrões de diversidade a partir de observação de processos causais.

Considera-se a escolha do estudo de caso totalmente adequada porque se trata de um fenômeno contemporâneo - atuação da MB em desastres ambientais -, cujas relações entre ele e o contexto não estão definidas, conforme discorre Yin

(2004). Assim, o estudo de caso tem sido utilizado nas ciências sociais com o *process tracing* com o intuito de buscar interferências sobre mecanismos causais que ligam uma causa a um determinado resultado.

O *process tracing* tem sido utilizado nos últimos anos para testar hipóteses explicativas e a principal estratégia é analisar de forma detalhada os fatores explicativos da PEM, os mecanismos causais inerentes e as conjunções causais que podem gerar.

Esse método possibilita a avaliação das proeminências existentes nos processos, encadeamentos e conjunções de episódios em um acontecimento com o intuito de desenvolver ou testar hipóteses relacionadas a mecanismos causais que possam explicar o fenômeno (Checkel, 2015). A ideia é detectar a cadeia causal e o vínculo existente entre os mecanismos causais através de uma investigação sistemática (Bennett, 2008; Collier, 2011).

A escolha do *process tracing* permitiu construir explicações causais sobre a PEM a partir de “eventos sequenciais e contíguos e dos mecanismos causais ou de entidades subjacentes que os geravam” (Cunha; Araújo, 2018). De forma complementar, para King, Keohane e Verba (2021,p.23), essa técnica “relaciona a teoria e o trabalho empírico usando as implicações observáveis de uma teoria para sugerir novas observações que devem ser feitas para avaliar a teoria”. Ou seja, a ideia é utilizar o método qualitativo para desenvolver ou testar hipóteses a partir da análise de evidências.

Por fim, é indispensável salientar quais são as fontes primárias e secundárias consideradas para o presente artigo. Assim, como fonte primária consideradas foram documentos oficiais que são indispensáveis para a pesquisa, quais sejam: documentos oficiais emitidos pela Marinha Brasileira e o Plano Estratégico da Marinha do Brasil (PEM). Já as fontes secundárias serão relatórios técnicos e reportagens que foram publicados em relação à temática aqui estudada.

III. REFERENCIAL TEÓRICO

A. A Governança Ambiental Global e a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O papel desempenhado pela Governança Ambiental Global é essencial na promoção dos ODS, buscando pontuar os desafios ambientais em escala global, envolvendo a participação de diversos atores e ações coordenadas.

O conceito de governança tem suas raízes na teoria política e na ciência da administração pública, e sua evolução ao longo do tempo reflete mudanças nas estruturas de poder, nos sistemas políticos e nas relações entre governantes e governados. A noção moderna de governança emergiu como uma resposta às transformações sociais, econômicas e políticas do século XX, especialmente no contexto da globalização e do aumento da interdependência entre as nações.

De acordo com Kooiman (1993), o termo "Governança" é fundamentado na presença de diversos atores, sua interligação, objetivos comuns, fronteiras flexíveis entre setores público, privado e associativo, bem como uma variedade de mecanismos de atuação, intervenção e regulação.

A primeira aparição documentada desse termo no contexto moderno foi no relatório intitulado *"Governance and Development"* ("Governança e Desenvolvimento"), publicado pelo Banco Mundial em 1992. Nesse documento, a governança foi definida como "o exercício de autoridade e controle sobre os recursos e as políticas de uma sociedade, incluindo aspectos do poder de tomada de decisões, a forma como as políticas são implementadas e a prestação de serviços".

A partir desse ponto, o conceito de governança passou por um processo de ampliação e refinamento, sendo aplicado não apenas a questões de desenvolvimento econômico, mas também a áreas como direitos humanos, meio ambiente, segurança e outras dimensões da vida social e política.

Dessa forma, há o conceito de governança ambiental global que engloba a participação de todos, tanto indivíduos quanto entidades civis e governamentais, nas decisões relacionadas ao meio ambiente, visando alcançar uma adesão sem restrições ao objetivo de preservar a integridade do planeta. Assim, no intuito de promover e acelerar a transição rumo a sociedades sustentáveis, o tema da Governança Ambiental Global, segundo o painel de indicadores de mudanças climáticas (2023), é de fato um dos carros-chefes da pauta mundial. Um dos temas estruturantes é a transição para uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. A fig1. demonstra os objetivos da ODS:

Fig. 1. Imagem com o ciclo de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

(ONU 2024, Fig. 1 (<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>))

O tema se mostra tão sensível que a Organização das Nações Unidas (ONU) em sua agenda 2030 definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre eles estão as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Entre os dezessete objetivos, destacamos o 6 e 7 e o objetivo 12 ao 15, os quais tratam diretamente sobre questões ambientais, sendo eles:

- Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;
- Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos;
- Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

- Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
- Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;
- Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Estes objetivos vão desde garantir o abastecimento e a gestão sustentável da água e do saneamento até à proteção dos ecossistemas terrestres e marinhos, demonstrando a urgência de uma ação conjunta à escala global. A implementação eficaz destas diretrizes não só ajudará a alcançar o desenvolvimento sustentável, mas também garantirá a conservação dos recursos naturais para as gerações futuras. A cooperação internacional e os mecanismos de governança reforçados são essenciais para enfrentar os desafios ambientais globais e construir um futuro mais resiliente e equitativo para o nosso mundo.

A participação ativa das Forças Armadas, especialmente da Marinha do Brasil, desempenha um papel vital na governança ambiental global, especialmente na proteção dos rios, oceanos e seus ecossistemas. Com extensas operações em grandes rios, vastos litorais e águas internacionais, a Marinha do Brasil está na vanguarda da proteção dos recursos fluviais e marinhos. O seu âmbito de atuação inclui o patrulhamento, o combate à pesca ilegal, a monitorização e a fiscalização de atividades que possam ter impacto negativo no ambiente, como o transporte de substâncias perigosas e a extração descontrolada de recursos naturais.

Além disso, a Marinha do Brasil tem um importante papel na promoção da cooperação internacional para proteger os oceanos. Por meio da participação ativa em fóruns e tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a Marinha do Brasil colabora com outros países para desenvolver e implementar medidas de proteção ao meio ambiente marinho. Conservação e utilização sustentável dos recursos marinhos. Este tipo de cooperação global é essencial para enfrentar os desafios ambientais que transcendem as fronteiras nacionais, como a poluição das águas e a perda da biodiversidade.

A participação ativa da Marinha do Brasil na governança ambiental em áreas marinhas ou fluviais é crucial para garantir a proteção dos recursos naturais em todo o país. Além disso, é importante destacar o papel que a Marinha do Brasil desempenha em desastres ambientais, como em derramamentos de óleo e em inundações. Através do seu conhecimento em operações de resgate, a ela mobiliza recursos e pessoal para mitigar os efeitos desses desastres e auxiliar na restauração dos ecossistemas afetados.

B. O Plano Estratégico da Marinha

A instituição da Política Marítima Nacional representou um marco regulatório imprescindível que antecedeu a discussão abrangente do Plano Estratégico da Marinha em relação às questões ambientais. Através da Política Marítima Nacional, os países estabelecem diretrizes e estratégias para a gestão sustentável dos recursos marinhos, a proteção do

ambiente marinho e a promoção do desenvolvimento econômico e social ligado ao mar. Essa política serve como base para a elaboração de planos estratégicos mais específicos, como o Plano Estratégico da Marinha, que delineiam ações concretas e programas estratégicos para garantir a segurança, preservação e uso sustentável dos recursos marinhos.

A discussão em torno da Política Marítima Nacional e do subsequente Plano Estratégico da Marinha destaca a importância da cooperação internacional, da participação da sociedade civil e da articulação entre diferentes atores para enfrentar desafios ambientais e promover a sustentabilidade dos oceanos e mares. Esses instrumentos regulatórios visam não apenas a proteção do ambiente marinho, mas também a promoção de atividades econômicas compatíveis com a conservação dos ecossistemas marinhos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável das nações costeiras.

Portanto, a Política Marítima Nacional, ao estabelecer diretrizes para a governança dos recursos marinhos e a proteção ambiental, desempenha um importante passo na orientação das ações estratégicas da Marinha do Brasil e de outras entidades envolvidas na gestão dos oceanos, garantindo a harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental em um contexto global de crescente preocupação com a sustentabilidade marinha.

O Plano Estratégico da Marinha do Brasil (PEM) 2040 foi um processo fundamental que visa estabelecer as diretrizes de alto nível para a Marinha, delineando suas metas e ações estratégicas para os próximos anos. Esse plano incorpora elementos conceituais, doutrinários e estratégicos que orientam as atividades da Marinha, considerando o ambiente marítimo e fluvial, as ameaças existentes, e um conceito estratégico marítimo-naval. Além disso, o PEM 2040 está alinhado com documentos de defesa nacionais, como a Política e a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional, a Política Marítima Nacional, e a Política Naval. A simplicidade, objetividade e linguagem acessível do documento buscam tornar suas diretrizes compreensíveis para a sociedade brasileira, refletindo um compromisso transparente e moderno com a segurança e defesa do país.

O compromisso da Marinha do Brasil em promover práticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Ao considerar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em seu plano estratégico, a Marinha do Brasil demonstra uma preocupação com a inserção em espaços sociais não tradicionais, buscando ações filantrópicas e ambientais que impactem positivamente a sociedade e o meio ambiente. Essa integração dos ODS no PEM 2040, então dispõe-se não apenas cumprir metas específicas, mas também promover uma mudança de paradigma necessária para construir um futuro melhor para as próximas gerações.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram incorporados nos planos estratégicos governamentais das Forças Armadas, visando à sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Essa integração reflete a preocupação com práticas que promovam o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Os ODS são considerados em estratégias que buscam a inserção em espaços sociais não tradicionalmente ocupados pela Marinha, demonstrando um compromisso com ações filantrópicas e ambientais. A análise das práticas socioambientais e representações sociais dos militares revela um enfoque em

atividades isoladas, mas ressalta a importância de divulgação e mensuração dessas ações para um desenvolvimento sustentável efetivo. A conscientização sobre a responsabilidade socioambiental nas instituições militares é essencial para garantir a contribuição positiva dessas organizações para a sociedade e o meio ambiente.

De acordo com o PEM, há as ameaças que devem ser consideradas, como podem ser visto abaixo:

Fig. 2 - Ameaças conforme o Plano Estratégico da Marinha, Fig : Marinha Brasileira (2020)

Perante essas ameaças, nesse artigo será discutido apenas as ameaças que estão envolvidas a questões ambientais, desastres naturais e pandemias.

Assim:

o dimensionamento da Força Naval para se contrapor a eventuais forças antagonicas deve guardar compatibilidade com a importância da inserção político-estratégica do País no cenário internacional, em função de sua grandeza econômica e influência regional, a qual deve ser igualmente percebida e ratificada pela sociedade. Além disso, é importante estimular o desenvolvimento de uma mentalidade de defesa na Sociedade brasileira, de modo a destacar a importância das questões que envolvam antagonismos aos interesses nacionais, em todas as suas vertentes (Rodrigues, 2023, p.3).

Em suma, para operacionalizar essa análise, será considerado também a questão da cooperação interagências no caso de desastres ambientais.

C. A importância da cooperação interagências para as atividades da Marinha do Brasil

A literatura sobre a cooperação entre as organizações foi desenvolvida desde os anos 80 e permitiu que diversos autores contribuíssem para a apresentação de uma gama de teorias sobre essa tipologia de cooperação. Assim, a possibilidade de desastres naturais ou de qualquer outro tipo de problema advinda de ação antrópica necessita que se estabeleça medidas para mitigar as consequências.

Com o advento do Estado Democrático de Direito permitiu que as instituições federais, estaduais e municipais, de forma conjunta com organizações não governamentais,

tenham um maior espaço no cenário nacional (Abreu de Figueiredo; Xavier Moreira, 2022). Permitindo assim que tais instituições se tornem capacitadas cada vez mais para atuar em suas atribuições específicas que são determinadas pelo diploma legal. A partir de então, não há espaço para que existam ações unilaterais e isoladas desses atores para a solução de problemas da sociedade, sendo assim necessário a utilização de vários agentes

A cooperação Inter organizacional está se tornando foco de uma gama de investigações, dado que é a forma mais eficiente de prestação de serviços. Esse fenômeno acontece porque muitas vezes uma única organização não tem a capacidade de atender as necessidades que são impostas em tais problemas (Grandori; Soda, 1995).

Essa cooperação integra duas ou mais agências, cujo apenas o trabalho de forma conjunta entre os vários intervenientes permite que atinja as intenções que inicialmente foram propostas. MacArthur et al. (2007) descreve que dependendo do tipo de agência, esta pode ou não ter a capacidade de se comunicar diretamente com seus pares. A ideia é fazer com que tais agências se agrupam com o escopo de sanar um determinado problema, ou seja, as ações se descentralizam para atingir objetivos coletivos.

Nesta pesquisa, será utilizada a Teoria sobre Estratégia de Astley (1984) que defende a ideia da cooperação Inter organizacional como uma forma de medir a interoperabilidade de organizações e que podem ou não afetar a competitividade entre estes. A ideia nessa teoria é abordar o conceito de estratégia como colaborativo, que para desenvolver as ações de cooperação não precisam se limitar a um ambiente competitivo.

Dessa forma, a Teoria sobre Estratégia busca mitigar os entraves na cooperação interagências por meio de ações coletivas e da alocação de recursos que tem como escopo a cooperação.

Nesse sentido, é indispensável salientar que a doutrina militar é o conjunto de ideias e entendimentos que tem como escopo definir, ordenar, distinguir e qualificar as atividades de organização, preparo e emprego das Forças Armadas (Moreira, 2018).

As ações de cooperação e coordenação com as agências ocorrem em apoio aos órgãos ou instituições que podem ser: governamentais ou não, privados ou públicos, nacionais ou internacionais. A ideia é conciliar os interesses e coordenar os esforços para convergir as forças para o bem comum. Dessa maneira, busca-se evitar a duplicidade de ações e a dispersão de recursos, e a consequente divergência de soluções (Morgado, 2022).

Destarte, existe a portaria de nº. 1.771 de 16 de julho de 2014 que aprova o emprego e atuação do serviço social das Forças Armadas em emergência, desastres, calamidades e ajuda humanitária (BRASIL, 2014). Essa normativa prevê a utilização do da Marinha Brasileira e das demais forças em apoio à Defesa Civil em conformidade com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 10 de abril de 2012 e com o Decreto de nº. 7.257, que foi publicado em 4 de agosto de 2010 que discorre sobre a constituição do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), do Ministério da Integração Nacional (Almeida, 2019). A partir de então, tais forças vêm atuando em desastres naturais em ambientes nacionais e internacionais.

Uma área de atuação das Forças Armadas é em situações de desastres, o que ficou extremamente nítido com o apoio no

Haiti durante o terremoto que aconteceu em 2010. Isso permitiu que a Marinha brasileira tivesse um corpo altamente treinado e preparado para que pudesse auxiliar a sociedade em qualquer emergência, permitindo que a missão que foi dada ao soldado fosse cumprida, garantindo a dignidade humana e o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento do Estado (Delgado, 2017).

Ainda no âmbito de desastres ambientais, cabe aqui destacar a atuação da Marinha Brasileira no rompimento da Barragem do Fundão em Mariana – MG em 5 de novembro de 2015, que derramou mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos da produção de minério de ferro no meio ambiente. Além disso, a MB também atuou na Operação Acolhida que começou em 2018 em Pacaraima – Roraima, no caso dos refugiados Venezuelanos, uma vez que ultrapassou o número de 5 milhões de migrantes. Essa operação é uma força tarefa humanitária coordenada pelo Governo Federal com apoio de diversos organismos, tais como ONU, organizações da sociedade civil, entidades privadas e Forças Armadas. Assim, a MB vem trabalhando com o Exército Brasileiro auxiliando na coordenação de tal operação, dando apoio com pessoal, material, instalações, montagem da estrutura e atividades necessárias para o acolhimento humanitário dos migrantes (PINHO, 2019).

D. Casos práticos da cooperação interagências das Forças Armadas em desastres ambientais

Quando se fala em desastres, eles podem ser pensados em ambientais e antropogênicos. No presente artigo, iremos nos debruçar apenas sobre os naturais.

Assim:

Os “desastres naturais” são causados por fenômenos naturais, que atuam independentemente da ação humana, como chuvas intensas, vendavais, furacões, tufões ou ciclones tropicais, tornados e trombas d’água, ondas de frio intenso ou de calor, nevascas e avalanches de neve, geadas, inundações, alagamentos, enxurradas, estiagem, secas, erosão, soterramento por dunas, incêndios florestais, pragas animais ou vegetais, dentre outros. Esses fenômenos se convertem em desastres quando vidas humanas são perdidas ou meios de subsistência danificados ou destruídos (PAULO, 2019, p.34).

Fica nítido que esse tipo de desastre atua independente da ação humana. Enquanto os desastres humanos:

resultam de ações ou omissões relacionadas às atividades em que o homem é agente ou autor, tais como acidentes aéreos, incêndios urbanos e em plantas industriais, explosões, intoxicações, contaminação de sistemas de água potável, extravasamento de produtos perigosos, contaminação do ambiente por substâncias perigosas, destruição intencional da flora e da fauna, surtos de doenças, etc

Em relação aos desastres naturais conforme a sua intensidade, conforme Tabela 2 abaixo:

TABELA II
CLASSIFICAÇÃO DOS DESASTRES NATURAIS
DEVIDO A SUA INTENSIDADE

Classificação dos desastres quanto à intensidade		
Nível I	desastres de pequeno porte	Os danos e prejuízos são facilmente suportáveis e superáveis pela própria comunidade afetada.
Nível II	desastres de médio porte	Os danos e prejuízos afetam a capacidade do poder público local em responder e gerenciar a situação emergencial; no entanto, podem ser superados com recursos disponíveis na própria área afetada, desde que haja mobilização para tal.
Nível III	desastres de grande porte	Os danos e prejuízos não são superáveis pela própria comunidade afetada e o restabelecimento da situação de normalidade exige ações complementares e auxílio externo, por meio do aporte de recursos estaduais ou federais.
Nível IV	desastres de muito grande porte	Os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pela comunidade atingida sem ajuda externa a nível estadual, federal e até mesmo internacional, mesmo quando as comunidades são bem informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2009)

Dessa forma, após compreender a importância e os níveis de desastres naturais é necessário compreender o quadro normativo que está em vigor em relação a desastres naturais em que a MB pode atuar, tanto no ambiente nacional, quanto internacional.

a) plano internacional:

- Convenção de Londres de 1954, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 87.566, de 16 de setembro de 1982;
- Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil de Danos Causados por Poluição por Óleo de 1969, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 83.540, de 4 de junho de 1979;
- Convenção Internacional Relativa à Intervenção em Alto-mar nos casos de baixa por Poluição por Óleo de 1969, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 6.478, de 9 de junho de 2008;
- Convenção Internacional sobre a Constituição de um Fundo Internacional de Indenizações de Danos causados pela Poluição por Hidrocarbonetos de 1971;
- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios de 1973, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 2.508, de 4 de março de 1998;
- Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (CNUDM) de 1982, Promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 99.165, de 12 de março de 1990;
- Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em caso de Poluição por Óleo de 1990, promulgada no Brasil pelo Decreto Nº 2.870, de 10 de dezembro de 1998.

b) plano doméstico:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei Federal Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981– Política Nacional de Meio Ambiente;
- Lei Federal Nº 7.347 de 24 de julho de 1985– Ação Civil Pública por Danos Ambientais;
- Lei Federal Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais;
- Lei Federal de 28 de abril de 2000 – estabelece princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios;
- Decreto Nº 4.136/02 de 20 de fevereiro de 2002: Regulamenta as sanções às infrações

- previstas na Lei 9.966/00;
- Lei Federal Nº 7.661, de 16 de maio de 1988 - Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;
- Decreto Nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004 – Regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;
- Lei Federal 9.537, de 11 de dezembro de 1997 - Segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional;
- Lei Federal 9.478, de 06 de agosto de 1997 – Institui a Agência Nacional do Petróleo;
- Decreto Nº 8.127, de 22 de outubro de 2013 – Institui o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional.

Um exemplo atual de cooperação das FA é a do Comando Militar do Nordeste (CMNE). Eles realizam uma gama de ações complementares na sua jurisdição com o intuito de apoiar a população civil nordestina, de acordo com a estratégia militar e a doutrina militar. Esta descreve que a ajuda humanitária está enquadrada em uma cooperação civil-militar, além de ser uma ação comum nas operações terrestres. Dessa forma, a Cooperação Civil-Militar (CIMIC) tem como característica atividades que buscam estabelecer, manter, explorar ou influenciar as relações entre as forças militares, agências, autoridades e a população em uma determinada área operacional (Marques. 2019).

Um exemplo da ajuda humanitária em desastres naturais no nordeste de forma cooperativa com o governo de Pernambuco, foi na enchente que aconteceu no Sul Bahia, nesse caso o CMNE cedeu 400 militares para contribuir com os órgãos da Defesa Civil e com a distribuições com itens de subsistência no município de Itamaraju e Jucuruçu (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2022a).

De forma complementar, pode-se destacar a ajuda humanitária também por causa do desastre ambiental com as chuvas de 2022 quando o CMNE enviou tropas para o auxílio na busca de sobreviventes na região metropolitana de Recife. Além disso, cedeu embarcações e equipamentos de engenharia para a remoção de lamas e entulhos (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2022).

No ano de 2017, houve uma grande chuva em que Pernambuco declarou estado de emergência em 24 municípios. Naquela madrugada, o único hospital de Rio Formoso – PE foi alagado e o município perdeu todos os equipamentos e o CMNE foi designado para montar hospital de campanha naquele local. Os hospitais foram montados 24 horas após o ocorrido e atenderam 2.461 procedimentos, sendo muitos relacionados a crise hipertensiva ou diabetes (Andrade, 2017).

Outra atuação do CMNE em cooperação é a Operação Carro Pipa, que vem acontecendo no semiárido do Estado e que atualmente no mês de abril de 2023 atende um total de 343.891 pessoas e possui um amparo constitucional brasileiro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2023). A presente operação tem como objetivo realizar ações complementares de apoio a atividades de distribuição de água para aquelas cidades, que foram atingidas pela estiagem e seca na região. Nessa situação o CMNE é responsável pela captação e distribuição da água potável a partir da utilização de carro pipa, além

disso, também realiza o monitoramento e fiscalização desse trabalho (Gondim; Piurcosky, 2020).

Em suma, há uma gama de ações em que o EB por meio do CMNE vem atuando em Ajuda Humanitária em Pernambuco nos últimos anos. Logo, urge a necessidade de se compreender o funcionamento dessa relação e como a população pernambucana vem sendo beneficiada com tais ações.

Em 2023, o litoral norte de São Paulo foi atingido por enchentes catastróficas que resultaram em danos significativos às comunidades costeiras e infraestrutura local. Diante dessa situação de emergência, a Marinha do Brasil desempenhou papel importante na prestação de ajuda humanitária às áreas afetadas. Através da mobilização rápida e coordenada de recursos, incluindo embarcações, pessoal treinado e suprimentos essenciais, a Marinha do Brasil ofereceu suporte vital às comunidades isoladas e em situação de perigo (Padilha, 2023). A figura 3 demonstra a ação da MB na entrega de mantimentos:

Figura III - Ação da Marinha realizando entrega de mantimentos à comunidade no litoral norte de São Paulo em virtude de enchentes. Fonte: Marinha do Brasil em São Sebastião-SP. 2023

Além disso, a presença da Marinha do Brasil trouxe um senso de segurança e esperança para os residentes locais, demonstrando seu compromisso com o bem-estar das pessoas e sua capacidade de resposta eficaz em tempos de crise. Essa ação exemplifica o importante compromisso desempenhado pela Marinha do Brasil na assistência humanitária, não apenas em situações de desastres naturais, mas também em outros contextos de emergência onde sua expertise e recursos podem fazer a diferença na vida das pessoas.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Casos de atuação da Marinha do Brasil em desastres ambientais

A doutrina da MB permite a possibilidade de emprego de suas forças para resposta a desastres ou em ação humanitária. De forma complementar, pode se utilizar o grupo de fuzileiros navais, e que tem sua organização dividida em: componente de Comando (CCmdo), Componente de Combate Terrestre (CCT), Componente de Combate Aéreo (CCA) e Componente de Apoio de Serviços ao Combate (CASC).

Além disso, o Grupo Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) foi acionado para responder às fortes chuvas no ano de 2020 no norte do Estado do Rio de Janeiro, 2021 no Sul da Bahia e em 2022 em Petrópolis e no Estado de Pernambuco. Nessa situação, foram utilizadas viaturas que poderiam atuar em qualquer terreno, que foi a UNIMOG 5000, e também as embarcações e aeronaves foram utilizadas para auxílio às vítimas.

Em relação a Bahia:

o GptOpFuzNav apoiou a entrega de cerca de 600 cestas básicas, além de colchões e outros donativos, às aldeias indígenas isoladas pela enchente, localizadas nas proximidades de Porto Seguro. Foi realizado ainda o transporte de 25 toneladas de alimentos e água para os municípios de Itamaraju e Itambé, com doações oriundas das cidades da região metropolitana de Salvador. Já em 2022, na resposta ao desastre de Petrópolis, o GptOpFuzNav realizou 37 missões de transporte de donativos oriundos da região metropolitana do Rio de Janeiro, que totalizaram 280 toneladas (SILVA JÚNIOR, 2020, p.30).

Dessa forma, esse grupo de fuzileiros é uma unidade especializada, treinada e equipada para poder responder rapidamente em casos de emergência e catástrofes naturais. Assim, a ideia é fornecer um apoio logístico, técnico e humanitário, pois a ideia é garantir esforços de resgate, assistência às vítimas das áreas afetadas.

Complementarmente, a ativação desse grupo demonstra a importância da cooperação interagências, principalmente com a Defesa Civil. Logo, essa sinergia é indispensável para garantir uma resposta rápida e eficaz em momentos críticos.

É válido salientar que a MB, ao trabalhar com a COVID-19 estava cumprindo as atribuições subsidiárias que estão no art. 16 da Lei Complementar de número 97, combinada com a portaria de número 1.232/ GM-MD de 18 de março de 2020.

Dessa forma, ao se compreender a ideia da COVID-19 e a atuação da MB é indispensável considerar:

ainda que a descontaminação contra agentes NBQR poderá ser uma atividade desempenhada na resposta a desastres, tanto no socorro como no restabelecimento de serviços essenciais, este estudo debruçou-se sobre a experiência bem-sucedida das ações de combate à Covid-19. No âmbito da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), uma das ações desenvolvidas foi a constituição de um GptOpFuzNav de Defesa NBQR, que atuou na desinfecção em áreas sensíveis ou de grande movimentação de pessoas e em apoio às OM da MB, bem como na capacitação de pessoal não especializado para esse fim. Verifica-se assim que a ativação de um elemento organizacional destinado a essa atividade (uma denominação possível seria a de Grupo de Defesa NBQR – GDefNBQR), poderá incrementar o planejamento e controle das ações realizadas, bem como reduzir os encargos do CASC, de maneira similar ao HCmp e GEF (Silva Júnior, 2020, p.30).

Nesse sentido, a atuação da BM está de acordo com o que tinha sido determinado pelo Ministério da Defesa (MD). Dessa forma a tabela abaixo demonstra a OM, suas atribuições e quantidades:

TABELA III
OM DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL

OM	LOCALIZAÇÃO	UN
Hospitais	1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 7º DN	07
Policlínicas	1º, 5º e 9º DN	06
Odontoclínica	1º DN	01
Sanatório Naval	1º DN	02
Unidade de Saúde Mental	1º DN	01
Diretoria de Assistência Social	1º DN	01
Centro de Medicina Operativa	1º DN	01
Laboratório Químico	1º DN	01
Farmacêutico		01

Perante exposto, o combate estava dividido em duas frentes. Sendo a primeira com o atendimento a todos os militares, e isso inclui também os dependentes, militares da reserva e reformados. A operação aqui tinha sido denominada a Grande Muralha, que possuía um grupo de tarefa, que incluía médico, assistência social, comunicação social e capacitação.

Enquanto que em segundo plano, a ideia era dar apoio ao Governo Federal em prol dos estados, municípios e Distrito Federal. Nesse sentido, havia uma atuação em conjunto entre os Comandos da Bahia e Rio Grande do Norte e Paraíba, e ofereciam atividades como apoio médico, assistência social, comunicação social e de capacitação, entre outros.

Dessa forma, a MB realizou as seguintes ações, nos termos de Lira (2021, p.73):

- capacitação de pessoal civil e militar para atuarem como socorristas e executar tarefas como triagem, identificação, tratamento, internação e acompanhamento de pacientes;
- produção de máscaras *face shield* pelo Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais para utilização dos profissionais de saúde em todo o Brasil;
- Criação de canal informativo para atendimento da família Naval para intensificação das campanhas de esclarecimento e medidas de prevenção e proteção contra o vírus e a sua ameaça;
- descontaminação de OM, escolas e locais de grande circulação de pessoas com estações de barcas e ônibus;
- ampliação da fabricação de álcool em gel e apoio à produção de Difosfato de Cloroquina pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha;
- prorrogação da emissão de documentos relativos à navegação por 120 dias, que vençam até 31 de julho;
- capacitação de Bombeiros e Agentes da Defesa Civil em curso de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DefBNQR);
- ampliação das OM de saúde da MB para enfrentamento à pandemia;
- emprego de militares especializados em DefBNQR para condução de passageiros originários de navios de cruzeiro;

- apoio de pessoal em campanhas nacionais de vacinação coordenadas por Órgãos do Sistema de Saúde, incluindo o apoio de navios hospitalares para alcançar famílias ribeirinhas em regiões de difícil acesso;
- adequação do calendário de concursos públicos;
- distribuição de cestas básicas para famílias de crianças que participam do programa Forças no Esporte e outras que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica; e
- doação de sangue de forma voluntária por militares das FFAA

A Fig. 4 abaixo demonstra as ações da MB no combate a pandemia de COVID- 19:

Fig. 4- Visão geral das ações da MB durante o combate à pandemia
Lira (2021,p.34)

De forma complementar, em fevereiro de 2023 a MB enviou o navio Atlântico e mil militares para auxiliar no socorro às vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo.

Com a ida do navio será possível resgates por meio de helicópteros, além de criar uma estrutura que irá reforçar o atendimento médico àquelas que estão desabrigadas e isso auxiliará a reduzir a superlotação nos hospitais da região. (Diário do Porto, 2023).

Ainda discutindo a atuação da Marinha do Brasil no ato da cooperação interagência, temos o auxílio dos Fuzileiros Navais para o socorro e recuperação das áreas devastadas pela chuva em fevereiro de 2024.

No evento supracitado, a MB demonstrou prontidão e eficácia e mobilizou os Fuzileiros Navais para apoiar a Defesa Civil. O auxílio contou com 300 militares e 50 viaturas, a ideia era atender as necessidades emergenciais das comunidades que foram afetadas Nesse sentido, a ideia era manter o esforço até que a normalidade fosse estabelecida (Barros, 2024). A Fig. 5 abaixo demonstra a atuação da Operação Abrigo pelo Mar em números:

Fig. 5 - Operação abrigo pelo mar Barros (2024)

Em dezembro de 2023, a MB atuou levando alimentos para a população ribeirinha que tinham sido afetadas por desastres ambientais. Essa operação foi realizada por meio da Capitania Fluvial do Pantanal e teve um papel crucial, pois auxiliou nas entregas de cestas básicas no Mato Grosso do Sul. Nesse momento, fica claro a cooperação entre as FA e a sociedade civil, pois essa ação foi com o Movimento União BR.

Nesse sentido, essa atuação no pantanal é monumental, pois é uma área extensa e inóspita. A atuação desta capitania foi de extrema importância para o sucesso da missão.

Assim perante todos os casos citados de desastre ambiental, espera-se que:

Cidades resilientes a desastres são aquelas em que tais eventos são minimizados devido a fatores como: i) organização de serviços e infraestrutura; ii) ausência de ocupações irregulares; iii) governo competente e consciente da necessidade de sustentabilidade na urbanização; iv) investimentos no desenvolvimento de capacidades municipais para atuação em todas as etapas de um desastre; v) compreensão das autoridades locais e da população sobre os riscos e compartilham informações pertinentes; vi) participação e valorização da comunidade nas ações de planejamento; vii) preocupação com a antecipação do impactos dos desastres e estabelecimento de medidas para a mitigação de perdas e danos físicos e sociais; viii) capacidade

para resposta, para o rápido restabelecimento de serviços essenciais e para a implantação de estratégias imediatas de reconstrução após um desastre; e, ix) adoção de medidas de controle ambiental e compreensão da importância das medidas anteriores para a construção da resiliência às mudanças ambientais (Paulo, 2019, p.34).

Ou seja, para as cidades serem resilientes perante os desastres naturais é necessário a existência de medidas eficazes para que isso ocorra.

Uma outra forma de atuação da MB é quando acontecem desastres no meio marítimo. Assim, para tentar solucionar os problemas de desastres em ambiente marinho dentro da legislação brasileira a MB divide o país em capitâncias, delegacias e agências, conforme pode ser visto na Fig. 5 abaixo:

Fig. 5 - Águas jurisdicionais brasileiras Marinha Brasileira (2020).

Perante a figura acima, fica nítido que cabe à Marinha do Brasil buscar os serviços adequados para busca e salvamento de vida humana em perigo no mar, nos portos e vias navegáveis. Assim, é válido salientar que a ideia de busca e salvamento está diretamente relacionada com a atividade efetuada para prestar auxílio à vida humana que está em perigo.

Perante o exposto, temos o caso de vazamento de Petróleo no Amapá em fevereiro de 2024. O alerta demonstrou que existia uma mancha de 170 quilômetros quadrados. A área estava fora da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), mas a preocupação da MB é com o litoral do Amapá e a foz do rio Amazonas, que é um área com alta sensibilidade ambiental (Clima Info, 2024).

É indispensável que a MB fiscalize para que as normas relacionadas às águas jurisdicionais brasileiras (AJB) sejam seguidas com o intuito de impedir que ocorra qualquer acidente, no mar e nas vias navegáveis interiores. E que além disso, ela continue se disponibilizando para atuar nos diversos casos de desastres ambientais, além daqueles que ocorrem exclusivamente no mar.

V. CONCLUSÃO

O presente trabalho demonstrou a importância da atuação da Marinha Brasileira em ações subsidiárias, conforme delineado no Plano Estratégico da Marinha. Nesse sentido, é válido salientar que essas atividades são consideradas como algo que é previsto pela Constituição Federal e é uma atividade subsidiária inerente a esta instituição.

A análise desses desafios destaca a importância de uma resposta mais eficaz, coordenação interinstitucional, transparência na comunicação e investimentos em capacidades de monitoramento e resposta. As lições aprendidas com esse evento devem ser consideradas para fortalecer a capacidade do Brasil de lidar com futuros desastres ambientais, protegendo os ecossistemas costeiros e comunidades afetadas.

O papel ativo da Marinha do Brasil na atuação em desastres ambientais, e também naqueles que envolvam o meio ambiente marinho é extremamente eficaz. Uma vez que, eles buscam soluções diante de desastres ambientais de grande escala. Além disso, ressalta-se a necessidade de investimentos contínuos em capacidades de monitoramento, fiscalização, prontidão e resposta, bem como em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras para mitigar os impactos adversos desses eventos. Nesse sentido, é indispensável concluir a relevância da atuação da Marinha do Brasil como uma instituição-chave na gestão de crises, proteção ambiental e promoção da segurança e bem-estar da população brasileira em face de ameaças emergentes e complexas. Pois, houve um gerenciamento de pessoal, material, sistemas e logística pelos profissionais de diversas áreas dessa força.

Este artigo ainda pode fornecer insights valiosos para diversas pesquisas futuras. Por exemplo, estudos adicionais poderiam investigar a eficácia das parcerias interinstitucionais estabelecidas pela Marinha do Brasil em suas operações humanitárias, examinando como a colaboração com outros órgãos governamentais, organizações não governamentais e agências internacionais influencia o resultado e impacto dessas intervenções. Além disso, uma análise mais aprofundada das estratégias de comunicação e engajamento público utilizadas pela Marinha do Brasil durante suas operações humanitárias pode revelar insights sobre como fortalecer a confiança e a cooperação com as comunidades afetadas. Outra área promissora de pesquisa poderia explorar as implicações éticas e morais das intervenções humanitárias da Marinha, examinando questões como a distribuição justa de recursos, o respeito à autonomia das comunidades locais e a minimização de danos colaterais.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Thays Felipe David de Oliveira : Revisão Intelectual do Manuscrito e Aprovação da Versão submetida ao congresso .
Felipe Antonio Melo Jardim: Elaboração do Manuscrito , Concepção e desenho da pesquisa e Revisão da Literatura;
Priscylla Cristina de Souza Lippo: Elaboração do Manuscrito, Revisão de literatura e Revisão Intelectual do Manuscrito
Adalberto Belarmino da Costa Júnior : Elaboração do Manuscrito , Aquisição de dados e Análise e interpretação de dados;

Gabriel Vítor Rodrigues Gonçalves: Elaboração do Manuscrito , Aquisição de dados e Análise e interpretação de dados;

VII. REFERÊNCIAS

Abreu de Figueiredo, T.; Xavier Moreira, n. Coordenação e planejamento: categorias centrais nas relações interagências. Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares, v. 16, n. 56, p. 279-293, 11 maio 2022.

Almeida, Acácio Rodrigues de. *Os militares de saúde frente às catástrofes no Brasil*. Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) – Escola de Saúde do Exército, Programa de Pós-Graduação em Aplicações Complementares às Ciências Militares, 2019. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4946/1/MONO_RODRIGUES_CFO%20-%20OK.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2024.

Almeida, João Carlos da Silva. *Assistência médico-hospitalar nas forças armadas*. Âmbito Jurídico. Disponível em: <<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-previdenciario/assistencia-medico-hospitalar-nas-forcas-armadas/>>. Acesso em: 17 mar. 2024.

Andrade, Maria Sandra. Hospital de campanha do exército: uma resposta às situações de emergência. *Doutrina Militar Terrestre*, p. 20–25, 2019.

Barros, Marcelo. *Resposta Rápida da Marinha às Vítimas do Temporal no Rio de Janeiro*. 2024. Disponível em: <https://www.defesaemfoco.com.br/resposta-rapida-da-marinha-as-vitimas-do-temporal-no-rio-de-janeiro/> . Acessado em 30 de março de 2024.

Beach, Derek, and Rasmus Brun Pedersen. *Process-tracing methods: Foundations and guidelines*. University of Michigan Press, 2019.

Brasil. *Decreto no 1.265, de 11 de outubro de 1994, aprova a Política Marítima Nacional (PMN) em vigor*. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 out. 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1265.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%201.265%2C%20DE%2011,IV%20e%20VI%20do%20art. Acessado em 30 de março de 2024.

Brasil. *Marinha do Brasil*. Plano Estratégico da Marinha 2040. Brasília, DF: Estado Maior da Armada, 2020a.

Brasil. *Manual Apoio de Saúde em Operações Conjuntas - MD42-M-04*. Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/logistica_mobilizacao/md42_m_04_apoio_de_saude_op_cj_1_ed_2017.pdf>. Acessado em 30 de março de 2024.

Brasil. *Missões de paz*. Ministério da Defesa. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/copy_of_missoes-de-paz>. Acesso em 30 de março de 2024.

- Castro J. Water Governance in the 21st Century. *Revista Ambiente e Sociedade, Unicamp, SP*, 2007
- CCOMSEX, Centro de Comunicação Social do Exército. Brasil no Haiti um caso de sucesso 2004-2017. *Revista Verde-Oliva*, v. XLV, Edição Especial, n. 241, 2018.
- Clima Info. *Marinha deve averiguar possível vazamento de petróleo na costa do Amapá*. 2024. Disponível em: <https://climainfo.org.br/2024/02/07/marinha-deve-averiguar-possivel-vazamento-de-petroleo-na-costa-do-amapa/>. Acesso em 30 de março de 2024.
- CNM. *Novas chuvas atingem Municípios de Pernambuco e CNM acompanha*. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/novas-chuvas-atingem-municipios-de-pernambuco-e-cnm-acompanha> >. Acesso em 30 de março de 2024.
- Collier, David. "Understanding process tracing." *PS: political science & politics* 44.4 (2011): 823-830.
- Cunha, Eleonora Schettini Martins, and Carmem E. Leitão Araújo. "Process tracing nas Ciências Sociais: fundamentos e aplicabilidade." (2018).
- Diniz, Roberto Pereira. *Gestão da qualidade no atendimento aos prestadores de serviços (Pipeiros) contratados pelo Exército Brasileiro para distribuir água no semiárido pernambucano, no contexto da Operação Carro-Pipa*. 2021. Acesso em 30 de março de 2024.
- Delgado, Maurício. *Emprego dos Exércitos do Brasil e Uruguai para o desenvolvimento de operações de apoio à sociedade, durante situações de emergências ambientais*. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares), Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2914/1/MO%205904%20-%20MAURICIO%20DELGALDO.pdf>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Diário do Porto. *Marinha envia seu maior navio para socorro em SP*. 2023. Disponível em: <https://diariodoporto.com.br/marinha-envia-seu-maior-navio-para-socorro-em-sp/> >. Acesso em: 14 maio. 2024.
- Dunning, Thad, Andrew Bennett, and Jeffrey T. Checkel. "Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool." (2014): 211.
- Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo Decreto Nr 179/2018, de 14 de dezembro de 2018
- Exército Brasileiro. *Divisão de Missão de Paz - Comando de Operações Terrestres*. www.coter.eb.mil.br. Disponível em: <http://www.coter.eb.mil.br/index.php/missao-individual-divmispaz>>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Forças Armadas atuam no socorro às vítimas das chuvas em Petrópolis*. www.eb.mil.br. Disponível em: https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/znUQcGfQ6N3x/content/id/14855179>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Os bastidores do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro*. Disponível em: https://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fimprensa%2Fresenha&_101_assetEntryId=672891&_101_type=content&_101_urlTitle=os-bastidores-do-hospital-de-campanha-do-exercito-brasileiro&inheritRedirect=true>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. Plano Estratégico do Exército 2020 - 2023.
- Exército Brasileiro. *Exército Brasileiro atua em apoio à população afetada por enchentes na Bahia*. https://www.eb.mil.br/web/imprensa/documentos-a-imprensa/-/asset_publisher/holDRjqEtU1g/content/exercito-brasileiro-atua-em-apoio-a-populacao-afetada-por-enchentes-na-bah-1. Disponível em: https://www.eb.mil.br/web/imprensa/documentos-a-imprensa/-/asset_publisher/holDRjqEtU1g/content/exercito-brasileiro-atua-em-apoio-a-populacao-afetada-por-enchentes-na-bah-1>. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Operação Carro Pipa*. 2023. Disponível em: <http://sedec.5cta.eb.mil.br/> >. Acesso em 30 de março de 2024.
- Exército Brasileiro. *Operação Carro Pipa*. Disponível em: <https://28bc.eb.mil.br/index.php/operacao-pipa> >. Acesso em 30 de março de 2024.
- King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton university press, 2021.
- Kooiman, Jan. "Modern governance: new government-society interactions." *Modern Governance* (1993): 1-288.
- Gil, Antonio Carlos, e Sylvia Constant VERGARA. "Tipo de pesquisa." *Universidade Federal de Pelotas. Rio Grande do Sul* (2015): 31.
- Lira, Rogerio de Oliveira, A ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL FRENTE AOS DESASTRES MARÍTIMOS E TERRESTRES E A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Trabalho de Conclusão de Curso, UFF, 2021. Disponível em: <https://defesacivil.uff.br/wp-content/uploads/sites/325/2022/01/TCC-Rogerio-Lira.pdf>>. Acesso em: 14 maio. 2024.
- Grandiori, Anna; Soda, Giuseppe. Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. *Organization studies*, v. 16, n. 2, p. 183-214, 1995.
- Gondim, Marcio Chaves, A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA OPERAÇÃO CARROPIPA, NO ÂMBITO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE. Trabalho de Conclusão de Curso, Escola

de Formação Complementar do Exército, 2020. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7445/1/GAEM_2020_TC%20Gondim.pdf>. Acesso em: 14 maio. 2024.

Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040)*. 2020. Disponível em :<<https://www.marinha.mil.br/pem2040>> . Acesso em 14 de maio de 2024.

Marinha do Brasil. *Política Naval*. 2020. Disponível em :<https://www.marinha.mil.br/sites/default/files/politicanaval_site.zip> . Acesso em 14 de maio de 2024.

Marques, Carlos Henrique Canongia. *O emprego de tropas brasileiras, sob a égide da ONU, em ajuda humanitária, após o terremoto no Haiti em 2010*. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares), Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/6156/1/MO%206151%20-%20HENRIQUE%20MARQUES.pdf>>. Acesso em: 20 dez. 2022.

Macarthur, Douglas. *Reminiscences*. Nova Iorque: Ed. McGraw-Hill, 2007.

Morgado, Flávio Roberto Bezerra. *A Doutrina Militar Terrestre no apoio às catástrofes naturais*. ompv.eceme.eb.mil.br, 2022. Disponível em: <<http://ompv.eceme.eb.mil.br/geopolitica-e-defesa/geopolitica-e-capacidades-nacionais-de-defesa/503-dmt>>. Acesso em: 17 dez. 2022.

Moreira, N. X. Uma análise do relacionamento da Equipe de Assistência Social da Marinha do Brasil e agências envolvidas na resposta a desastre no Brasil o caso de Nova Friburgo. *O Social em Questão*, Rio de Janeiro, ano 21, n. 40, p. 385-406, jan./abr. 2018. Disponível em: http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_40_SL_3_Moreira.pdf.

Organização das Nações Unidas. *Objetivos de desenvolvimento sustentável*. Agenda 2030. 2015. Disponível em: <http://www.agenda2030.com.br/>. Acesso em: 28 de março de 2024.

Organização das Nações Unidas 2024. Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 de março de 2024.

Pinho, Alessandro Paiva de. *O Exército Brasileiro na Operação Acolhida*. TCC (especialização em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército) Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4990/1/MO%200906_PINHO.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2022.

Rodrigues, Acácio. *Os militares de saúde frente às catástrofes no Brasil*. Artigo de Conclusão de Curso, Escola de Saúde do Exército, 2017. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4946/1/MONO_RODRIGUES_CFO%20-%20OK.pdf>. Acesso em: 28 de março de 2024.

Xavier, Glauberson Alves. *A logística humanitária em apoio a desastres naturais e antropogênicos*. Trabalho de Conclusão de Curso, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2018. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2684/1/5014_CapGLAUBERSON.pdf>. Acesso em: 28 de março de 2024.

World Bank, *Governance and Development*, World Bank, Washington, DC, 1992.

Yin, Robert. Estudo de caso. 2ª edição. Local de publicação (cidade): Editora, 2004.